

SAMARQANDNING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI

Rayimqulova Saida Sirojiddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Tarix fakulteti magistranti

[*saidarayimqulova0406@gmail.com*](mailto:saidarayimqulova0406@gmail.com)

+998958237070

Annotatsiya; *Maqola Samarqand shahrining turizm sohasidagi ahamiyati va uning iqtisodiy rivojlanishga qo'shayotgan hissasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Samarqandning boy tarixiy va madaniy merosi, ayniqsa, uning YUNESKOning Jahon merosi ro'yxatiga kirgan yodgorliklari, shahar turizmining asosiy omillaridan biri sifatida qayd etiladi. Maqolada shuningdek, Samarqandda turizm sohasini yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, xizmat ko'rsatish sifati, marketing va turistik resurslardan samarali foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Samarqandning turizm potentsiali va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirish yo'llari ko'rsatiladi.*

Kalit so'zlar: *turizm, Samarqand, turistik markaz, tarixiy obidalar, YUNESKO, farmonlar, loyihalar, sayyohlar, innovatsiyalar, matbuot, iqtisodiy-sayyohlik zonasi*

Аннотация; *Статья посвящена анализу значения города Самарканда в сфере туризма и его вклада в экономическое развитие. Богатое историко-культурное наследие Самарканда, особенно его памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, отмечено как один из главных факторов туристической привлекательности города. В статье также рассматриваются инфраструктура, качество обслуживания, маркетинг и эффективное использование туристических ресурсов, необходимые для дальнейшего развития туристической сферы в Самарканде. Будут намечены пути повышения туристического потенциала Самарканда и его международной конкурентоспособности.*

Ключевые слова: *туризм, Самарканд, туристический центр, исторические памятники, ЮНЕСКО, указы, проекты, туристы, инновации, пресса, экономико-туристическая зона*

Annotation; *The article is devoted to the analysis of the importance of the city of Samarkand in the field of tourism and its contribution to economic development. The rich historical and cultural heritage of Samarkand, especially its monuments included in the UNESCO World Heritage List, is noted as one of the main factors of city tourism. The article also discusses the issues of infrastructure, quality of service, marketing and effective use of tourist resources necessary for the further development of the tourism*

sector in Samarkand. Ways to increase the tourism potential and international competitiveness of Samarkand are indicated.

Key words: *tourism, Samarkand, tourist center, historical monuments, UNESCO, decrees, projects, tourists, innovations, press, economic and tourist zone*

KIRISH. Bugungi kunda Samarqand viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish, undan foydalanish samaradorligini oshirish, turistlarni noyob madaniy meros obyektlari bilan keng tanishtirish uchun kulay shart-sharoitlar yaratish, hududda zamonaviy turizm infratuzilmasi izchil rivojlantirilib kelinmoqda hamda “Samarkand city” turizm zonasi barpo etildi va tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Shu bilan bir qatorda, Samarqand viloyatiga 2016-yilda 76,2 mingta xorijiy fuqaro tashrif buyurgan bo‘lsa, 2017-yilda bu ko‘rsatkich 179,6 mingtaga yetdi va respublika bo‘yicha atigi 7,0 foizni tashkil etdi.

ASOSIY QISM. Samarqand, O‘zbekistonning sharqiy-markazidagi shahar, Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biri. Miloddan avvalgi IV asrda Marakanda nomi bilan mashhur bo‘lgan bu shahar So‘g‘diyoning poytaxti bo‘lgan va miloddan avvalgi 329-yilda Makedoniyalik Iskandar tomonidan bosib olingan. Keyinchalik shahar Xorazm qo‘shilishidan oldin O‘rta Osiyo turklari (milodiy VI asr), arablar (VIII asr), Eron somoniylari (IX–X asrlar) va turli turkiy xalqlar (XI–XIII asrlar) tomonidan boshqarilgan. Shohlar sulolasi (XIII asr boshlari) va mo‘g‘ul istilochisi Chingizxon tomonidan vayron qilingan (1220). O‘zining mo‘g‘ul hukmdorlariga qarshi qo‘zg‘olon ko‘targach (1365), Samarqand Temuriylar imperiyasining poytaxtiga aylandi va bu shaharni O‘rta Osiyodagi eng muhim iqtisodiy va madaniy markazga aylantirdi. Samarqand 1500-yilda Shayboniylar tomonidan bosib olinib, Buxoro xonligi tarkibiga kiradi. Samarqand Rossiya imperiyasining provinsiya markazi (1887) va temir yo‘l markaziga aylantirildi. Qisqacha (1924—1936) O‘zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining poytaxti bo‘lgan. Shahar ruslar tomonidan bosib olinganidan keyin devorlar va darvozalar vayron qilingan, ammo o‘rta asrlar rejasi hanuzgacha saqlanib qolgan. Samarqandda XV–XVII asrlarga oid yana bir qancha maqbaralar, madrasalar va masjidlar bor, lekin ular Temur davridagi inshootlar kabi ta’sirchan emas. Samarqanddagi qadimiy binolarning asosiy xususiyatlari - ularning ajoyib portallari, rang-barang gumbazlari va tashqi ko‘rinishining mozaika, marmar va tilla bilan bezatilgan ajoyib bezaklari hisoblanadi. Tarixiy shahar 2001-yilda YUNESKOning Jahon madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan. Samarqand qadimgi va o‘rta asrlarda Xitoy va Hindiston savdo yo‘llari tutashgan joyda joylashganligi sababli o‘zining savdo ahamiyatiga ega bo‘lgan. Aynan shu davrdan boshlab Samarqandning turizm salohiyati paydo bo‘la boshlagan. 1888-yilda temir yo‘lning kelishi bilan Samarqand vino, quritilgan va ho‘l mevalar, paxta, sholi, ipak, teri eksport

qilinadigan muhim markazga aylandi. Mustaqillikdan so'ng mamlakatimizdagi tarixiy obidalar va madaniy meroslar qayta tiklandi. Shu jumladan tarixiy obidalarga boy bo'lgan Samarqand respublikadagi turizm sohasini rivojlantirish mumkin bo'lgan eng qulay shaharlardan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqib 1995-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni bilan Samarqand shahri iqtisodiy-sayyohlik zonasiga aylantirilgan¹. Bugungi kunda respublikada turizm sohasini rivojlantirish yuzasidan bir qancha samarali ishlar olib borilmoqda. Chunonchi, 2016-yil 2-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4861-son "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi tugatilib, uning negizida O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tashkil etildi va ushbu qo'mita turizm sohasidagi vakolatli davlat organi etib belgilandi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-martdagi "2018-2019-yillarda Samarqand viloyatida turizmni yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori tarixiy ahamiyatga ega bo'ldi. Natijada shaharda 108 ta sayyohlarni qabul qilish maskani, 85 ta turizm operatori faoliyati yo'lga qo'yildi². Shuningdek, 2017-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham turizm sohasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar belgilab berildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev joylarda ijtimoiy iqtisodiy ishlarni olib borishi amalga oshirilayotgan islohotlar, olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, avval berilgan topshiriqlar ijrosi, yaqin istiqbolga mo'ljallangan rejalar bilan tanishish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida Samarqand viloyatiga 2019- yil 26-iyul sanasida tashrif buyurdi. Tarix diqqatidagi javohirlar manzili ko'hna Samarqand ajdodlari ming yillikga daxldor qadim zamin hisoblanadi. Prezidentimiz tashrif chog'ida "Samarqandda birinchi marta turizm bo'yicha konferensiya o'tkazilgan, shuncha shartnomalar tuzildi. Shuning uchun bu shartnomalar kelgusida amalda bajarish uchun yakka yagona yo'limiz aeroport. Aeroport bu bizning darvozamiz. Dunyoni agar qaysi davlatiga borib bizni O'zbekistonda tarannum qilmoqchi bo'lsak Samarqandsiz bir odam tasavvur qila olmaydi. O'zbekistonni Buyuk Ipak yo'lidagi agar shaharlarni tarixini ko'tarsak Samarqandda bunday tarix yo'q lekin ming afsus shu tarixga munosib yo'l infrastrukturamiz yo'q, albatta, poyezni qilganmiz lekin aeroportsiz bu turizmni rivojlantirib bo'lmaydi",- deya ta'kidladi. Samarqand viloyatining sayyohlik salohiyatini yanada rivojlantirish maqsadida Samarqand tumanidagi eshkak eshish kanali bo'yida turistik markaz qurilishi rejalashtirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev

¹ O'zbekistonda zamonaviy shahar madaniyati taraqqiyoti. Jamoaviy monografiya. (Mas'ul muharrir: Ziyayeva D.H.). - Toshkent: "Yangi nashr", 2017. 214-b.

² "Samarqand" gazetasi 2018-yil, 18-mart

ushbu tashrifida shu boradagi loyiha taklifi bilan tanishdi. Majmua uchun 360 gektar yer ajratilishi, uning 80 gektarida anjumanlar markazi, mehmonxonalar va boshqa ob'ektlar qurilishi mo'ljallangan. Mehmonxonalar 5, 4 va 3 yulduzli bo'lib, barcha toifadagi sayyohlarni qamrab oladi. Sayilgohlar, suzish joylari, sun'iy orolchalar, restoranlar tashkil etiladi. "Chet ellik sayyohlar ham asosan tarixiy obidalarni ko'rish va ziyorat uchun keladi. Shu bois dam olish turizmi uchun ham sharoit yaratish kerak. Bu maskan ziyorat turizmi bilan hamohang bo'lishi, xalqimiz, sayyohlar bo'sh vaqtida bu yerga kelib dam olishi zarur. Bu Samarqand iqtisodiyoti uchun yana bir o'sish nuqtasi bo'ladi", - dedi Shavkat Mirziyoyev. Samarqandga kelgan sayyohlar soni 2023-yilda o'tgan yilgiga nisbatan ikki barobar oshgan. Kelgusi ikki yilda bu yerga chet ellik turistlar tashrifini 2 million, mamlakatimiz bo'yicha esa 10 millionga yetkazish mo'ljallangan. Bundan tashqari, ma'lumki, viloyatda na'munali tipdagi "Turizm qishlog'i" hamda "Turizm mahallasi" tashkil etish bo'yicha Samarqand tumanidagi "Konigil" qishlog'i va shahardagi "Bog'ibaland" mahallasi tanlab olingan. Ushbu loyixalarning umumiy qiymati 74,7 mlrd. so'm bo'lib, ularning ishga tushirilishi natijasida 104 kishi ish bilan ta'minlanadi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Samarqand tumani "Yangi joy" mahallasi yozgi dam olish maskanlari yuqori salohiyatga ega.³

XULOSA. Xulosa sifatida, Samarqandning turizmni rivojlantirishdagi o'rni katta va uning iqtisodiy o'sishiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Shaharning noyob tarixiy va madaniy merosi, shuningdek, turistik infrastrukturani takomillashtirish,

³Mansur Xasanov, Samarqand muxbiri. "Samarqand" gazetasi 2020-yil 20-avgust, 30-son

xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va global marketing strategiyalarini kuchaytirish orqali Samarqandni dunyo miqyosida raqobatbardosh turistik markazga aylantirish mumkin. Turizm sohasidagi innovatsion yondoshuvlar va xalqaro hamkorlik samarali rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, turizmni rivojlantirish bilan bog'liq ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik masalalarga e'tibor qaratish zarur bo'lib, bu Samarqandning uzoq muddatli va barqaror turizm markazi sifatida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4861-sonli Farmoni;
- [2]. 2017-2021-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi
- [3]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-martdagi "2018-2019-yillarda Samarqand viloyatida turizmni yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida"gi Qarori
- [4]. O'zbekistonda zamonaviy shahar madaniyati taraqqiyoti. Jamoaviy monografiya. (Mas'ul muharrir: Ziyayeva D.H.). - Toshkent: "Yangi nashr", 2017. 214-b.
- [5]. O'zbekiston tarixi. Samarqand tarixi. [Matn] IX jild. O'zbekiston tarixi va manbalari / B.S.G'oyibov [Taqrizchilar M.M,Is'hoqov, I.M.Saidov va B.Ergashev].- Toshkent: "O'zbekiston" NMIU,2023.-472 b.
- [6]. "Samarqand" gazetasi 2018-yil, 18-mart
- [7]. "Samarqand" gazetasi 2020-yil 20-avgust, 30- son
- [8]. Zamonaviy maqolalar va tadqiqotlar